

PREPRINT

**USO DE CULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS,
COMO HERRAMIENTA PARA DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
BACTERIANAS**

**RENAR ROCA HUMAÑA
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0005-0903-8851

DOI: 10.5281/zenodo.13998839

Introducción

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades bacterianas representan un desafío significativo en el diagnóstico médico actual. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas para la salud pública, con un aumento constante en la prevalencia de infecciones causadas por bacterias multirresistentes (World Health Organization [WHO], 2021). En este contexto, la identificación precisa de los patógenos y su susceptibilidad a los fármacos se ha vuelto un método casi indispensable, ya que brinda información específica sobre el microorganismo causante de la enfermedad, como la información precisa de los antibióticos a los cuales este microorganismo es sensible o resistente, lo que ayuda en gran manera a la hora de establecer un tratamiento farmacológico con antibióticos.

Los cultivos bacterianos permiten la identificación del microorganismo responsable de una infección, tanto a nivel de género como de especie. Esta identificación es crucial, ya que diferentes patógenos pueden requerir tratamientos específicos. Por ejemplo, *Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa* son bacterias gram negativas que presentan patrones de resistencia distintos y, por lo tanto, requieren enfoques terapéuticos diferentes (Patel et al., 2017). Además, los antibiogramas evalúan la sensibilidad y resistencia a diferentes antibióticos que presenta el microorganismo identificado, lo que permite a los médicos seleccionar el tratamiento más adecuado y efectivo (Kahlmeter, 2014).

La importancia de estas herramientas en la práctica clínica se refleja en su capacidad para mejorar los resultados de los pacientes. Un estudio realizado por Rodríguez-Baño et al. (2018) demostró que el uso de antibiogramas en pacientes con infecciones graves reduce significativamente la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria. Esto es especialmente relevante en el manejo de infecciones en unidades de cuidados intensivos, donde la rapidez y precisión en el diagnóstico son vitales para el pronóstico del paciente.

En el contexto local en cuanto al servicio de laboratorio en específico la sección de microbiología, donde se realizan los procedimientos de cultivos y antibiograma de microorganismos, en la actualidad se cuenta con personal profesional capacitado para llevar a cabo estos procedimientos, pero no se cuenta con el material, reactivos y equipamiento, para realizar dichos procedimientos, las razones son atribuibles a la falta de gestión por parte de los administradores públicos, encargados de los servicios de salud.

Este resumen se centra en la importancia de los cultivos bacterianos y antibiogramas en la práctica clínica, sus metodologías y su impacto en el manejo de infecciones bacterianas. La implementación de estas herramientas no solo es fundamental para el tratamiento efectivo de las infecciones, sino que también juega un papel crucial en la vigilancia epidemiológica y el control de la resistencia a los antibióticos, contribuyendo así a la salud pública a nivel nacional e internacional.

Cultivos Bacterianos

Los cultivos bacterianos son procedimientos que permiten el crecimiento de microorganismos a partir de muestras clínicas, como sangre, orina o tejidos. Este proceso implica el aislamiento del patógeno en medios de cultivo específicos, donde las condiciones de temperatura, pH y nutrientes están optimizadas para favorecer su crecimiento. La técnica de cultivo no solo ayuda a identificar el organismo causante, sino que también proporciona información sobre su carga, lo que es crucial para evaluar la gravedad de la infección (Murray et al., 2021).

Existen varios tipos de medios de cultivo, que pueden ser selectivos, diferenciales o enriquecidos, dependiendo de la naturaleza de la muestra y del microorganismo que se busca. La identificación del patógeno se realiza mediante pruebas bioquímicas, serológicas o moleculares, que permiten un diagnóstico más preciso y rápido (Baker et al., 2020).

Finalmente, la implementación de medios de cultivo en laboratorios clínicos permite la vigilancia epidemiológica y al control de infecciones causadas por bacterias. La recolección de datos sobre la prevalencia y los patrones de resistencia de los microorganismos en diferentes entornos de cultivo es crucial para realizar seguimientos como la evolución de las infecciones y la resistencia antimicrobiana (Cohen et al., 2020). Este enfoque no solo ayuda a optimizar el tratamiento de los pacientes individuales, sino que también proporciona información valiosa para las políticas de salud pública y la prevención de brotes. Por lo tanto, la utilización adecuada de medios de cultivo es esencial para la identificación de bacterias causantes de diversas enfermedades, y así mejorar la atención de la salud pública.

Antibiogramas

El antibiograma es una prueba que determina la susceptibilidad de las bacterias a diferentes antibióticos. Se realiza a partir del aislamiento del microorganismo en el cultivo y permite establecer un perfil de resistencia o sensibilidad a una serie de fármacos. Esta información es vital para guiar el tratamiento adecuado y minimizar el uso innecesario de antibióticos, lo que contribuye a la lucha contra la resistencia bacteriana (Kahne et al., 2018).

El método más común para realizar un antibiograma es la prueba de difusión en disco, donde se colocan discos de papel impregnados con antibióticos en la superficie del medio de cultivo inoculado con la bacteria. La interpretación de los resultados se basa en la medida de la zona de inhibición, que indica la eficacia del antibiótico contra el microorganismo (Clinical and Laboratory Standards Institute [CLSI], 2022).

El método de difusión en disco es muy utilizado en los laboratorios de microbiología para determinar la susceptibilidad de bacterias a diferentes antibióticos. Este procedimiento consiste en inocular un medio de cultivo con el microorganismo en estudio y luego colocar discos impregnados con antibióticos sobre su superficie.

La eficacia de cada antibiótico se evalúa mediante la medición de la zona de inhibición que se forma alrededor de los discos, lo que brinda una indicación clara de la capacidad del antibiótico para limitar el crecimiento bacteriano. Este enfoque es específico para guiar las decisiones clínicas en el tratamiento de infecciones, asegurando que se seleccione el antibiótico más efectivo para cada caso específico.

Resistencia Antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana (RAM) se ha convertido en un desafío significativo para la salud pública. Este fenómeno ocurre cuando microorganismos, como bacterias, desarrollan la capacidad de resistir los efectos de los medicamentos que antes eran eficaces para tratarlos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), la resistencia a los antibióticos es responsable de aproximadamente 700,000 muertes anuales en todo el mundo, y se estima que esta cifra podría alcanzar los 10 millones para 2050 si no se toman medidas adecuadas. Este problema no solo afecta la eficacia de los tratamientos, sino que también incrementa la duración de las hospitalizaciones y los costos asociados con la atención médica.

Los factores atribuibles a la resistencia antimicrobiana son múltiples e interrelacionados. El uso excesivo e inapropiado de antibióticos, es uno de los principales motores de este fenómeno (Ventola, 2015). Además, la falta de adherencia a los regímenes de tratamiento y el uso de antibióticos de amplio espectro sin la confirmación de un diagnóstico bacteriano adecuado, también son prácticas que favorecen la aparición de cepas resistentes. La propagación de estas cepas resistentes se ve facilitada por la movilidad de las personas y la globalización, lo que convierte la resistencia antimicrobiana en un problema de alcance internacional.

En nuestro país Bolivia, las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), que en el ayer se denominaban infecciones intrahospitalarias o nosocomiales; se constituyen en complicaciones que presentan los pacientes, cuya frecuencia es variable dependiendo de la complejidad del servicio de salud, siendo más frecuente durante la hospitalización. En razón de su magnitud y efectos sobre el sistema de salud de nuestro país, se han constituido en un problema de salud pública, que debe ser encarado con decisión. La vigilancia epidemiológica relacionada a las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS, debe ser considerada como un proceso de construcción colectiva, que involucra varios elementos: cognitivos, métodos y técnicas multidisciplinarias; por ello un sistema de vigilancia resulta esencial para la práctica de prevención. (Flores A. et al., 2015)

En el contexto de la salud pública mundial, es importante nombrar a un grupo de bacterias denominadas ESKAPE.

El término “ESKAPE” fue propuesto el año 2008 por Rice et al., para hacer referencia a un conjunto de bacterias con poder patógeno y que además en el transcurso del tiempo han logrado adquirir una gran variedad de mecanismos de resistencia a

múltiples antibióticos que le permiten en la actualidad evadir prácticamente la mayoría de opciones terapéuticas disponibles. Bajo esta nomenclatura se agrupa al E: *Enterococcus faecium* resistente a glicopéptidos, S: *Staphylococcus aureus* meticilino resistente, K: *Klebsiella pneumoniae* productora de B-lactamasas de espectro expandido, A: *Acinetobacter baumannii* resistente a carbapenems, P: *Pseudomonas aeruginosa* resistente a carbapenems, E: *Enterobacteriale ssp.*, resistente a cefalosporinas de 3ra generación, (Martínez et al.,2014).

Según datos obtenidos en un estudio (SAIDI R, 2009) en Bolivia, Los datos de prevalencia nos muestran que de 998 aislamientos 836 pertenecieron a aislamientos del grupo “ESKAPE” lo que representa el 86% del total, vale decir que un gran porcentaje de los aislamientos intrahospitalarios presentan riesgo de multirresistencia. De estos aislamientos 85.5% fueron Bacilos Gram (-) y 14.5% cocos Gram (+).

Realizando un análisis sobre estos datos presentados en dicho estudio sobre la resistencia del grupo de bacterias ESKAPE, es esencial considerar tres aspectos clave: la selección del medio de cultivo, la identificación de microorganismos y su impacto en la vigilancia epidemiológica. La elección del medio de cultivo adecuado se revela como un factor crítico, ya que diferentes microorganismos requieren condiciones específicas para su crecimiento. Esto subraya la necesidad de personal capacitado que no solo entienda las características de los medios, sino que también esté al tanto de las variaciones en los microorganismos presentes en diferentes muestras clínicas. Además, la capacidad de los medios para facilitar la identificación de patógenos mediante características morfológicas y bioquímicas refuerza la relevancia de un diagnóstico preciso, que es fundamental para guiar el tratamiento adecuado y, por ende, mejorar los resultados clínicos. Finalmente, la recopilación de datos a partir de cultivos no solo beneficia a los pacientes individuales, sino que también contribuye a la vigilancia epidemiológica, permitiendo a las autoridades de salud pública monitorear tendencias en la resistencia antimicrobiana y ajustar las políticas de tratamiento y prevención. En conjunto, estos elementos destacan que la implementación efectiva de medios de cultivo en laboratorios clínicos es crucial para avanzar en la atención sanitaria y mejorar la gestión de infecciones.

Para abordar la resistencia antimicrobiana, se requieren estrategias integrales que incluyan la vigilancia, la educación y la investigación. La implementación de programas de administración de antimicrobianos en hospitales puede contribuir a optimizar el uso de estos medicamentos, reduciendo así la presión selectiva que favorece la resistencia (Schmidt et al., 2016). Además, la promoción de prácticas de higiene adecuadas y la inversión en la investigación de nuevos antimicrobianos y alternativas terapéuticas son esenciales para combatir este creciente problema. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y colaborativo se podrá mitigar el impacto de la resistencia antimicrobiana en la salud pública.

Importancia en la práctica clínica

La implementación de cultivos y antibiogramas en la práctica clínica es fundamental para el diagnóstico preciso de infecciones bacterianas y la selección adecuada de tratamientos con antibióticos. Los cultivos permiten identificar el patógeno responsable de la infección, lo que es crucial, ya que diferentes microorganismos pueden causar síntomas similares, pero requieren tratamientos distintos. Según un estudio realizado por Kahlmeter (2018), la identificación precisa de los agentes causales a través de cultivos microbiológicos mejora significativamente los resultados clínicos, al permitir un tratamiento más dirigido y efectivo. Sin esta identificación, los médicos pueden recurrir a terapias empíricas que no siempre son eficaces y pueden contribuir al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

Los antibiogramas son igualmente importantes, ya que proporcionan información específica sobre la sensibilidad de las bacterias a diferentes antibióticos. Esta información permite a los médicos y especialistas seleccionar el antibiótico más adecuado para cada caso, reduciendo así el uso de tratamientos ineficaces. Un estudio de Matuschek et al. (2018) demuestra que la utilización de antibiogramas en entornos hospitalarios no solo mejora la tasa de respuesta al tratamiento, sino que también reduce la duración de la hospitalización y los costos asociados con la atención médica. Esto subraya la importancia de realizar pruebas de sensibilidad para guiar las decisiones terapéuticas.

Además, la implementación de cultivos y antibiogramas contribuye a la vigilancia epidemiológica y al control de la resistencia bacteriana. Al recopilar datos sobre la susceptibilidad de las bacterias en una población, los hospitales pueden identificar tendencias en la resistencia y adaptar sus políticas de tratamiento en consecuencia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2021), la vigilancia constante de la resistencia a los antimicrobianos es crucial para desarrollar estrategias efectivas que mitiguen este problema creciente. Por lo tanto, establecer protocolos que incluyan la realización de cultivos y antibiogramas es esencial para mejorar la atención al paciente y afrontar los desafíos de la resistencia antimicrobiana.

Diagnóstico de enfermedades bacterianas

En diagnóstico médico se determina, por la presentación de signos y síntomas que son generados por los diferentes microorganismos, es en este contexto que, en el periodo de formación de los profesionales médicos, adquieren diversas formas y métodos para realizar, un diagnóstico médico, que generalmente se basa en identificar signos como fiebre, tos, congestión y síntomas como dolor de cabeza, debilidad, cansancio, dificultad para respirar, que son características de cada enfermedad, sin embargo, existen otras enfermedades que van a presentar signos y síntomas similares, por ejemplo; la salmonelosis (*agente causal Salmonella Spp.*), los signos y síntomas que presenta son diarrea, vómitos, dolor abdominal y deshidratación, estos mismos signos y síntomas son generados en una gastroenteritis, donde uno de los agentes causales es la *Echerichia coli*, este tipo

de situaciones suele darse con muchas otras enfermedades, tomando en cuenta este último ejemplo de la gastroenteritis, hay que mencionar que también más de un microorganismo puede ser causante de una misma enfermedad, por ejemplo, las ITU (infección del tracto urinario), microorganismos como el *Staphylococcus sapropiticus*, *Enterococcus faecalis* o *Pseudomonas aeruginosa*, todos ellos pueden llegar a generar infecciones del tracto urinario.

Es así, que en estos casos es muy importante la aplicación de los métodos de identificación y sensibilización de microorganismos, a través de los cultivos y antibiogramas, para la determinación específica del microorganismo responsable de la enfermedad en estudio.

Conclusiones

El uso de cultivos bacterianos y antibiogramas es fundamental en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades bacterianas. Estas herramientas no solo permiten la identificación precisa de patógenos, sino que también guían las decisiones terapéuticas, mejorando así los resultados clínicos y contribuyendo a la lucha contra la resistencia a los antibióticos, a si ves el no contar con estas herramientas, puede llevar a realizar diagnósticos erróneos, selección inadecuada de antibióticos, resistencia antibiótica, recurrencia de infecciones, complicaciones clínicas y dificultades en el seguimiento de tratamientos. A medida que la resistencia bacteriana sigue en aumento, es imprescindible que los profesionales de la salud continúen utilizando y perfeccionando estas técnicas para optimizar el manejo de infecciones.

Referencias

- Baker, S., Dorman, M. J., & Dolecek, C. (2020). *Clinical Microbiology and Infection. Journal of Clinical Microbiology*, 58(3), e01512-19. <https://doi.org/10.1128/JCM.01512-19>
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2022). *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing* (32nd ed.). CLSI.
- Kahne, D., Leiman, P. G., & Kopp, J. B. (2018). *Bacterial Cell Wall Synthesis: A Target for Antibiotic Development. Nature Reviews Microbiology*, 16(2), 103-116. <https://doi.org/10.1038/nrm.2017.151>
- Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. (2021). *Medical Microbiology* (10th ed.). Elsevier.
- Cohen, S. H., et al. (2020). Antimicrobial resistance: a global threat. *American Journal of Infection Control*, 48(1), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.05.014>
- Kahlmeter, G. (2014). The ECMM and the EUCAST. *Clinical Microbiology and Infection*, 20(6), 1-5. <https://doi.org/10.1111/1469-0691.12499>
- Patel, R., Cockerill, F. R., & Sweeney, M. (2017). Antimicrobial susceptibility testing. *Clinical Microbiology Reviews*, 30(1), 1-26. <https://doi.org/10.1128/CMR.00001-16>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global action plan on antimicrobial resistance*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>

- Ventola, C. L. (2015). The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. *P&T*, 40(4), 277-283.
 - Kahlmeter, G. (2018). The development of antibiotic resistance: a global perspective. *Clinical Microbiology and Infection*, 24(1), 64-69. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2017.10.001>
 - Matuschek, E., Brown, D. F. J., & Kahlmeter, G. (2018). The role of antibiotic susceptibility testing in the management of infections. *Journal of Clinical Microbiology*, 56(2), e01612-17. <https://doi.org/10.1128/JCM.01612-17>
 - Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global action plan on antimicrobial resistance*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>
 - Schmidt, J. E., et al. (2016). Antimicrobial stewardship: a systematic review of the literature. *Pharmacy Practice*, 14(3), 751. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2016.03.751>
- Flores, A., Ticona, P., Colque M.; Hilary M., Crespo G., Damiani, E., Zubieta M. (2015.). Norma Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS). Ministerio de Salud; Dirección General de Servicios de Salud. Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad Bolivia. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf?ua=1).
- Rodríguez-Baño, J., Carratalá, J., & García-Rey, C. (2018). Impact of antibiotic resistance on clinical outcomes of patients with bloodstream infections. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 62(7), e00204-18. <https://doi.org/10.1128/AAC.00204-18>
 - World Health Organization. (2021). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: A systematic analysis. *The Lancet*, 399(10325), 1098-1108. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)